

Дані про автора

Кононенко Ганна Ігорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
e-mail: annuta30@gmail.com

Data about the author

Anna Kononenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
e-mail: annuta30@gmail.com

ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Зобов'язання: сутність, класифікація, облік

Актуальність теми дослідження. Відповідно до вимог до подання бухгалтерської (фінансової) звітності найважливішою інформацією, що характеризує фінансовий стан підприємства, є інформація про його зобов'язання перед іншими юридичними та фізичними особами. Разом з цим, незважаючи на багаторічні реформування бухгалтерського обліку в Україні у методиці та організації найважливіших об'єктів бухгалтерського обліку – зобов'язань підприємств зберігаються суттєві проблеми. Відсутній єдиний термінологічний простір у сфері питань обліку зобов'язань, немає єдиної класифікації різних видів зобов'язань. Це свідчить про необхідність розробки єдиних концептуальних основ бухгалтерського обліку зобов'язань підприємств. Зберігаються проблеми у методиці обліку конкретних видів зобов'язань: правила їх визнання, методика оцінки, вимоги до відображення у звітності. Наявність перелічених проблем вказує на необхідність удосконалення методик визнання, оцінки та відображення у звітності зобов'язань та організації їх обліку у практичній діяльності підприємств.

Метою дослідження є: розробка та обґрунтування теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку зобов'язань підприємств для забезпечення достовірного відображення показника зобов'язань у фінансовій звітності.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. Розглянуто сучасні підходи щодо визначення і визнання, оцінки та класифікації зобов'язань підприємства. Обґрунтовано необхідність виділення різноманітних класифікаційних ознак для групування зобов'язань з метою їх оптимізації. Надано пропозиції з удосконалення обліку конкретних видів зобов'язань.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. У результаті проведеного дослідження встановлено детальну класифікацію зобов'язань, яка дає можливість глибше зрозуміти їх сутність, а також допомагає внутрішнім та зовнішнім користувачам отримувати різнобічну інформацію про зобов'язання з метою їх оптимізації. Дослідження сучасних реалій з питань обліку зобов'язань показує, що їх тематику можна поділити на такі групи: теоретичні аспекти, пов'язані з обліком зобов'язань; питання обліку зобов'язань конкретних видів; проблеми оцінки зобов'язань; питання обліку зобов'язань, що виникають при конкретних господарських операціях; проблеми розкриття інформації про зобов'язання у звітності.

Ключові слова: зобов'язання, нормативно – правова база, облік, класифікація.

PETRAKOVSKAYA E.V.

Obligations: essence, classification, accounting

Relevance of the research topic. According to the requirements for submitting accounting (financial) statements, the most important information characterizing the financial condition of the enterprise is information about its obligations to other legal entities and individuals. At the same time, despite many years of accounting reforms in Ukraine, significant problems remain in the methodology

and organization of the most important accounting objects – liabilities of enterprises. There is no single terminological space in the field of liability accounting, there is no single classification of various types of liabilities. This indicates the need to develop unified conceptual bases for the accounting of enterprise liabilities. There are still problems in the method of accounting for specific types of obligations: the rules for their recognition, the method of assessment, requirements for display in reporting. The presence of the listed problems indicates the need to improve the methods of recognition, assessment and reflection in the reporting of obligations and the organization of their accounting in the practical activities of enterprises.

The purpose of the study is: *development and substantiation of theoretical, methodical and practical recommendations for improving the accounting of the liabilities of enterprises to ensure a reliable display of the liabilities indicator in financial statements.*

Research methods. *The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of generalizing data, the study is based on a systematic approach to the problems under consideration, the study of their relationship and development.*

Research results. *Modern approaches to the definition and recognition, assessment and classification of the company's liabilities are considered. The need to allocate various classification features for grouping obligations in order to optimize them is substantiated. Proposals for improving the accounting of specific types of obligations have been provided.*

Scope of the results. *In the field of economic sciences and in the practical activities of enterprises. Conclusions on the article. As a result of the conducted research, a detailed classification of liabilities has been established, which makes it possible to better understand their essence, and also helps internal and external users to obtain versatile information about liabilities in order to optimize them. The study of modern realities on the accounting of liabilities shows that their topics can be divided into the following groups: theoretical aspects related to the accounting of liabilities; the issue of accounting for obligations of specific types; liability assessment problems; issues of accounting for liabilities arising from specific business transactions; problems of disclosure of information about liabilities in reporting.*

Key words: *regulatory framework, obligations, regulatory and legal framework, accounting, classification.*

Постановка проблеми. В умовах реформування системи бухгалтерського обліку та звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) особливого значення набувають методичні питання адаптації вимог МСФЗ до окремих об'єктів бухгалтерського обліку, до яких входять зобов'язання. В даний час виникає безліч проблем, пов'язаних з оцінкою, класифікацією та визнанням зобов'язань підприємства відповідно до вимог МСФЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення, оцінки, класифікації та особливостям обліку зобов'язань підприємства приділено велику увагу в працях економістів: Т.В. Давидюк, О.В. Маноїленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко [3], Л.В. Кононенко, Г.Б. Назарова [5], Н.П. Михайлишин [8], Н.В. Спіцина, С.В. Кравцова [12] та ін.. Аналіз результатів досліджень науковців свідчить, що розробки з розкриття цих питань відображають ґрунтовне розуміння проблем. Проте низка питань недостатньо досліджені й залишаються невіршеними.

Метою статті є: розробка та обґрунтування теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку зобов'язань підприємств для забезпечення достовірного відображення показника зобов'язань у фінансовій звітності.

Виклад основного матеріалу. До основних нормативно – правових документів, які регулюють зобов'язання підприємства відносяться Господарський кодекс України [2] та Цивільний кодекс України [14].

Інформація про зобов'язання розкривається в:

- НП(С)БО 1 [10] (характеристика зобов'язань та принципів їх відображення у фінансовій звітності);
- НП(С)БО 2 [10] (порядок відображення внутрішньогрупового сальдо зобов'язань за внутрішньогосподарськими операціями між материнською та дочірніми компаніями у консолідованій звітності);
- НП(С)БО 6 [10] (орієнтовний перелік подій, після яких може відбутися коригування оцінки зобов'язань);

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- НП(С)БО 11 [] (визначення, класифікація, оцінка, порядок відображення зобов'язань у звітності);
- НП(С)БО 12 [10] (визначення теперішньої вартості довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки);
- НП(С)БО 13 [10] (зобов'язання як об'єкт хеджування та умови перетворення фінансових інструментів у фінансові зобов'язання);
- НП(С)БО 14 [10] (порядок оцінки мінімальних орендних платежів з обліку зобов'язань за фінансовою та оперативною орендою);
- НП(С)БО 17 [10] (умови та порядок визнання зобов'язань з податку на прибуток);

- НП(С)БО 18 [10] (порядок формування та визнання зобов'язань за будівельними контрактами);
 - НП(С)БО 21 [10] (вплив змін валютних курсів щодо зобов'язань в іноземній валюті);
 - НП(С)БО 26 [10] (формування зобов'язань, пов'язаних з виплатами працівникам);
 - НП(С)БО 34 [10] (особливості погашення зобов'язань платежами на основі акцій).
- Для більш глибокого дослідження потрібно провести оцінку положень чинних законодавчих та нормативно – правових актів, накопичених результатів наукових праць щодо визначення зобов'язання (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до трактування терміну «зобов'язання»

Підходи до трактування терміну «зобов'язання»	Господарський кодекс України [2]	НП(С)БО 1 [10]	Цивільний кодекс України [14]	МСБО 37 [9]	Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, П.Н. Денчук [6]	Л.К. Сук, П.Л. Сук [13]	Абрамчук М.Ю., Гуменна Ю.Г., Тютюнник І.В., Рубанов П.М. [1]	О.В. Манойленко [3]	Н.П. Михайлишин [8]
Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.	+								
заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди		+			+	+	+	+	
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.			+						
існуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, котрі втілюють у собі економічні вигоди.				+					
зобов'язання – це джерело формування фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства									+

Джерело: систематизовано автором на основі [1,2,3,8,6,9,10,13,14]

За результатами проведеного дослідження щодо трактування поняття «зобов'язання» сформульовані висновки:

- в науковому середовищі більшість трактувань поняття «зобов'язання» аналогічно до НП(С)БО 1;
- в нормативно – правовому документі, який визначає методологічні засади формування в обліку інформації про зобов'язання (НП(С)БО 11) не наведено визначення поняття «зобов'язання»;

- у вітчизняній практиці домінує трактування поняття «зобов'язання» з юридичної точки зору;
 - у цивільному та господарському кодексі зобов'язання виникає з договору, незалежно від того, чи відбулися вже певні дії щодо його виконання.
 - трактування зобов'язань в М(С)БО 37 [9] та НП(С)БО 1 [10] майже ідентичні.
- Організація та ведення обліку зобов'язань і правильне відображення їх у фінансовій звітності

Рисунок 1. Види зобов'язань в НП(С)БО та М(С)БО

Джерело: сформовано на основі [7.10]

залежить від того, наскільки правильно здійснено класифікацію зобов'язань та вибрано класифікаційні ознаки.

З метою бухгалтерського обліку в НП(С)БО 11 [10] зобов'язання згруповані в чотири групи: довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів. У свою чергу, згідно додатку 1 до НП(С)БО 1 [10] у балансі (Звітті про фінансовий стан) виокремлюють три групи зобов'язань: довгострокові зобов'язання і забезпечення; поточні зобов'язання і забезпечення; зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття. В М(С)БО 37 [9] розрізняють юридичне, конструктивне та умовне зобов'язання (рис. 1),

Дослідження різних спеціальних джерел показали, що питання стосовно класифікацій зобов'язань мають у науковій літературі з бухгалтерського обліку дискусійний характер. Сучасними вченими використовуються різні класифікаційні ознаки, за кожною з яких виділяються різні види зобов'язань.

Так, Л.К., Сук, П.Л Сук [13], М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тютюник, П. М. Рубанов [1] зобов'язання поділяються на п'ять груп: довгострокові; поточні; забезпечення; непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів.

О.В. Маноїленко [3] групує зобов'язання відповідно до НП(С)БО 11 на довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів.

Н.П. Михайлишин [8] окрім групування зобов'язань відповідно до НП(С)БО 11 [10] та Господарського кодексу України [2] наводить такі класифікаційні ознаки:

- відповідно до підстав, з яких виникають господарські зобов'язання (договірні і без договірні);
- можливість оцінки (реальні та потенційні (умовні));
- складність (прості і складні);
- визначеність предмета виконання (однооб'єктні і альтернативні);
- валюта (зобов'язання, виражені в гривнях і в іноземній валюті);
- співвідношення прав і обов'язків суб'єктів (односторонні і взаємні);
- визначеність в часі (обмежені в часі і безстрокові);
- факт погашення (термінові, прострочені та погашені);
- зміст (заборгованість, яка виникла у зв'язку з поставкою товарів, орендою, видачею авансів,

зберіганням і страхуванням вантажів, наданням посередницьких послуг і т.д.;

- спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

Дискусійність ряду положень про групування різних видів зобов'язань обумовлюють необхідність здійснення детальнішого опрацювання цього питання. Пропонуємо ввести такі ознаки, які дозволять розмежувати види зобов'язань, до яких принципово відрізняються підходи до їх визнання, оцінки та відображення в обліку та звітності. Щодо визнання зобов'язань необхідно виділити групи таких зобов'язань, для яких є (або немає) нормативно – правових документів з бухгалтерського обліку, які їх регламентують, крім цього, такі, які можуть по-різному відобразитися в різних звітних періодах.

Щодо підходів до оцінки зобов'язань є необхідним згрупувати зобов'язання за ознаками точності оцінки, можливості або неможливості переоцінки та валюти платежу.

Класифікаційною ознакою групування зобов'язань щодо відображення їх у звітності може бути в залежності від обов'язковості відокремлення від інших видів зобов'язань.

До основного нормативно – правового документа, який встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку зобов'язань відноситься Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі Інструкція про застосування Плану рахунків). Для обліку даних та узагальнення інформації про довгострокові та поточні зобов'язання призначені рахунки класів 5 «Довгострокові зобов'язання» та 6 «Поточні зобов'язання».

В вищезазначеній Інструкції від першої (30.11.1999 рік) до поточної редакції неодноразово відбувалися зміни, внесені Наказами Міністерства фінансів України в 5 та 6 класах, де відображаються довгострокові та поточні зобов'язання. В 6 класі за цей період відбувалися зміни в кількості субрахунків (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що за період з 30.11.1999 – 29.07.2022 рр. в Інструкції про застосування Плану рахунків 6 клас доповнено 6 субрахунками та 1 виключено, тобто рахунки для обліку поточних зобов'язань постійно удосконалюються.

Доречно звернути увагу на нововведення у травні 2022 року. В Інструкції про застосуван-

Таблиця 2. Зміни в кількості субрахунків в 6 класі за період з 30.11.1999 –29.07.2022 рр.

Клас	Зміни, внесені Наказами Міністерства фінансів України в 6 класі за період з 0030.11.1999 –29.07.2022 рр. в Інструкцію про застосування Плану рахунків				
	09.12.2002 № 1012	20.10.2005 № 717	05.03.2008 № 353	31.05.2011 № 664	26.05.2022 № 148
Клас 6	Доповнено рахунок 63 субрахунком 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ»	Доповнено рахунок 66 субрахунком 663 «Розрахунки за іншими виплатами»	Доповнено рахунок 68 субрахунком 680 «Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»	Виключено субрахунок 653 «За страхуванням на випадок безробіття»	Доповнено субрахунками 673 «Кошти клієнтів – юридичних осіб надавачів фінансових послуг» 674 «Кошти клієнтів – фізичних осіб надавачів фінансових послуг» 675 «Зобов'язання надавачів фінансових послуг за випущеними електронним грошима»

Джерело: сформовано на основі [4]

ня Плану рахунків були внесені зміни в 6 класі Наказом Міністерства фінансів України № 148 стосовно рахунку 67. Зокрема, рахунок 67 тепер має назву «Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів» і має такі субрахунки:

- 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;
- 672 «Розрахунки за іншими виплатами»;

- 673 «Кошти клієнтів – юридичних осіб надавачів фінансових послуг»;
 - 674 «Кошти клієнтів – фізичних осіб надавачів фінансових послуг»;
 - 675 «Зобов'язання надавачів фінансових послуг за випущеними електронним грошима».
- Пропозиції з удосконалення обліку конкретних видів зобов'язань наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Пропозиції з удосконалення обліку конкретних видів зобов'язань

Автор	Пропозиції з удосконалення обліку зобов'язань
Пропозиції з удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками	
Побережець О.В. Кравченко В.І.	Аналітичні рахунки для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками: 1) субрахунок 631: – аналітичний рахунок 631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін оплати якої ще не нестав»; – аналітичний рахунок 631.2 «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»; – аналітичний рахунок 631.3 «Прострочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками» 2) субрахунок 632: – аналітичний рахунок 632.1 «Заборгованість перед іноземними постачальниками, термін оплати якої ще не нестав»; – аналітичний рахунок 632.2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; – аналітичний рахунок 632.3 «Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками»
Пропозиції з удосконалення обліку розрахунків за податками і платежами	
Кононенко Л.В., Г.Б. Назарова	Обґрунтовано, що одним з найбільш перспективних напрямів оптимізації організації обліку розрахунків за податками і платежами є використання технології «блокчейна»
Пропозиції з удосконалення обліку зобов'язань	
О.О. Любар	Представлено напрями вирішення проблем у бухгалтерському обліку зобов'язань, які полягають в удосконаленні дономенклатурного забезпечення, розробці методики оцінки окремих компонентів зобов'язань та побудові системи рахунків бухгалтерського обліку на підставі економіко-правової сутності зобов'язань та джерел їх виникнення

Джерело: сформовано на основі [5,7,11]

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено детальну класифікацію зобов'язань, яка дає допомагає внутрішнім та зовнішнім користувачам отримувати різнобічну інформацію про зобов'язання з метою їх оптимізації. Одночасно слід розширювати критерії класифікації зобов'язань, що дозволить краще визначити та дослідити самі поняття. Найпоширеніші проблеми, що виникають при обліку зобов'язань на сучасних підприємствах: недосконалість чинного законодавства та неузгодженість окремих нормативно – правових актів між собою.

Дослідження сучасних реалій з питань обліку зобов'язань показує, що їх тематику можна поділити на такі групи: теоретичні аспекти, пов'язані з обліком зобов'язань; питання обліку зобов'язань конкретних видів; проблеми оцінки зобов'язань; питання обліку зобов'язань, що виникають при конкретних господарських операціях; проблеми розкриття інформації про зобов'язання у звітності. Розв'язання цих проблем дасть можливість знизити негативний вплив різноманітних факторів, створити основу якісної обліково – аналітичної інформації для ефективного управління підприємством.

Список використаних джерел

1. Абрамчук М. Ю., Гуменна Ю. Г., Тютюнник І. В., Рубанов П. М.. Фінансовий облік : конспект лекцій / укладачі: М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тютюнник, П. М. Рубанов. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 395 с.
2. Господарський кодекс України № 436–IV Ввд 16.01.2003 (із змінами та доповненнями) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (із змінами та доповненнями) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text>
5. Кононенко Л.В., Назарова Г.Б. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Випуск I–II (77–78), 2020 С. 202 – 210

6. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Денчук П.Н. Фінансовий облік: підручник 2–ге вид., доп. та переоб. Тернопіль. ЗУНУ. 2020. 480 с.

7. Любар О.О. Удосконалення обліково – інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». № 5. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/109.pdf

8. Михайлишин Н.П. Сутність зобов'язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти. Економіка: реалії часу №2 (3), 2012. С.130–135

9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051#Text

10. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Накази Міністерства фінансів України (із змінами та доповненнями).

11. Побережець О.В. Кравченко В.І. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками / Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова 2017. Т 22. Вип. 4 (57). С.138–141

12. Спіцина Н.В., Кравцова С.В. Зобов'язання: сутність, класифікація, облік Економіка та підприємництво, 2020 р. № 2 (113). С.228 –233

13. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб.–К.: «Знання», 2015.– 647 с.

14. Цивільний кодекс України № 435–IV від 16.01.2003 (із змінами та доповненнями) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

References

1. Abramchuk M. Yu., Humenna Yu. H., Tyutyunyk I. V., Rubanov P. M.. Finansovyy oblik : konspekt lektsiy / ukladachi: M. Yu. Abramchuk, Yu. H. Humenna, I. V. Tyutyunyk, P. M. Rubanov. – Sumy : Sums'kyu derzhavnyy universytet, 2018. – 395 s.
2. Hospodars'kyu kodeks Ukrayiny № 436–IV Vvd 16.01.2003 (iz zminamy ta dopovnennyamy) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Davydyuk T.V., Manoylenko O.V., Lomachenko T.I., Reznichenko A.V. Bukhhalters'kyu oblik : navch. posibnyk. Kharkiv, Vydavnychyu dim «Hel'vetyka», 2016. 392 s.
4. Instruktziya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'yzan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 30.11.1999 № 291 (iz zminamy ta dopovnennyamy) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text>

5. Kononenko L.V., Nazarova H.B. Orhanizatsiya obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannya suchasnoho informatsiyoho zabezpechennya. Vypusk I-II (77–78), 2020 S. 202 – 210

6. Krupka Ya.D., Zadorozhnyy Z.V., Denchuk P.N. Finansovyy oblik: pidruchnyk 2–he vyd., dop. ta pereob. Ternopil'. ZUNU. 2020. 480 s.

7. Lyubar O.O. Udoskonalennya oblikovo – informatsiyoho zabezpechennya upravlinnya kredytor's'koyu zaborhovanistyuu pidpryyemstva. Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika». № 5. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/109.pdf

8. Mykhaylyshyn N.P. Sutnist' zobov'yazan' ta yikh klasyfikatsiya: ekonomichnyy ta pravovyy aspekt. Ekonomika: realiyi chasu №2 (3), 2012. S.130–135

9. Mizhnarodnyy standart bukhholders'koho obliku 37 «Zabezpechennya, umovni zobov'yazannya ta umovni aktyvy» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051#Text

10. Natsional'ni polozhennya (standarty) bukhholders'koho obliku. Nakazy Ministerstva finansiv Ukrainy (iz zminamy ta dopovnennyamy).

11. Poberezhets' O.V. Kravchenko V.I. Udoskonalennya obliku rozrakhunkiv z postachal'nykamy i pidryad-

nykamy / Visnyk ONU imeni I.I.Mechnikova 2017. T 22. Vyp. 4 (57). S.138–141

12. Spitsyna N.V., Kravtsova S.V. Zobov'yazannya: sutnist', klasyfikatsiya, oblik Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, 2020 r. № 2 (113). S.228 –233

13. Suk L.K., Suk P.L. Finansovyy oblik: Navch. posib. – K.: «Znannya», 2015.– 647 s.

14. Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy № 435–IV vid 16.01.2003 (iz zminamy ta dopovnennyamy) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15#Text>

Дані про авторів

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about author

Elena Petrakovskaya,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

УДК 338.48:005.332.2–043.86(477)

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій

Предметом дослідження є розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій.

Метою дослідження є визначити віхи розвитку туристичної сфери України через призму світових тенденцій.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені основні чинники, що сприяють розвитку в'їзного туризму. Окреслено перспективність розвитку туризму як галузі національного господарства. Наведена класифікація типів туристичних потоків. Визначена низка негативних тенденцій в розвитку туристичної сфери України.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Визначено вплив загальносвітових тенденцій на розвиток сфери туризму в Україні. Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, зокрема: географічне розташування, культурну спадщину, природні та природно-рекреаційні ресурси, проте займає незначне місце на світовому туристичному ринку. Виявлено низку негативних тенденцій в розвитку туристичної сфери України: щорічне збільшення негативного сальдо фінансових рахунків за статтею «Подорожі»; незадовільний ступінь суб'єктивного сприйняття якості роботи туристичних підприємств та суб'єктів туристичної індустрії; недостатній рівень безпечності туристичних подорожей; незадоволеність споживачів туристичною інфраструктурою, що зумовлює необхідність розвитку системи управління